

ФУНКЦИОНАЛ БОЙИТИЛГАН НОНЛАР – САЛОМАТЛИК МАНБАИ

Н.Ч.Наркабулова

Тошкент давлат аграр университети тадқиқотчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17866718>

Аннотация. Ушбу мақолада функционал нонларнинг инсон саломатлигидаги ўрни баён этилган. бундай нонларни тайёрлашда узум эликсиридан фойдаланиш истиқболлари ёритилган. Узум эликсири тайёрлаб ёпилган нонларнинг органолептик кўрсаткичлари ва кимёвий таркиби таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: нон, функционал, узум эликсири, бойитилган, органолептик кўрсаткичлар, фенол бирикмалар

Нон – энг қадимий асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан бири – асрлар давомида аҳамиятини йўқотмаган ва инсон озиқ-овқат парҳезининг муҳим қисмидан бири бўлиб қолмоқда. Шундай экан, ноннинг таркибини мувозанатли ўлчамда таъминлаш ва унинг озиқ-овқат қийматини ошириш ҳозирги ҳаётда жуда долзарб ва муҳим масалалардан ҳисобланади [2].

Нон маҳсулотларига турли табиий ингредиентларни қўшиш охир-оқибат сақланиш муддатининг узайишига, тузилишининг яхшиланишига, парҳезга тегишли ва терапевтик-функционал маҳсулотларнинг ривожланишига ва инсон парҳезидаги озуқа камчиликларини компенсация қилишга имконият беради. Нон одатда кенг таъм спектрига эга бўлиб, маҳсулот турлари хилма-хиллигини таъминлайди ва турли табиий, саломатликка фойдали ингредиентларни қўшиш имконини беради, натижада нон функционал озуқага айланади.

Бир қанча тадқиқотчилар мева ва сабзавотлар билан бойитилган нонларда фенолик бирикмалар миқдори ва антиоксидант фаоллигини ўрганишган. Уларнинг натижалари ушбу турдаги нонларда умумий фенолик миқдор ва антиоксидант фаоллигининг сезиларли даражада ошганлигини тасдиқлади [3]. Бундан ташқари, шароб ишлаб чиқаришнинг ортиқча маҳсулотлари, хусусан спиртли ферментациядан кейинги қуруқ узум турпи, ноннинг функционал хусусиятларига – тузилиши таъм-сезги хусусиятлари ва физик-кимёвий хоссаларига таъсири ўрганилган. Узум турпи нон ишлаб чиқаришда қўшимча бойитувчи ингредиент сифатида қадрли эканлиги, унинг қўшилиши натижасида тайёр маҳсулотда антиоксидант фаоллиги ва фенол бирикмалар концентрациясининг ошиши кузатилганлиги аниқланган. Илмий тадқиқотларга кўра, фенол бирикмалар кучли антиоксидант, антибактериал ва антивирус хусусиятларга эга бўлиб, биологик фаолликнинг кенг спектрида иштирок этади. Сўнгги тадқиқотлар фенол бирикмалар COVID-19 даврида, шу жумладан юқори зўриқишда ҳам, пост-COVID синдромини даволашда ҳам ёрдамчи терапевтик восита сифатида самарали эканлигини кўрсатган.

Узум шарбати ва узум бошининг қисмларидаги биологик фаол моддалар юқори антиоксидант қобилият ва бошқа биологик фаоллиги туфайли бой хомашёни ташкил этади. Айниқса, фенол бирикмалар, улар флавоноид (олигомер ва полимер процианидинлар, катехинлар, флавоноллар ва антоцианинлар кирган) ва нон-флавоноид гуруҳларига (масалан, фенол кислоталар, стильбеноидлар ва бошқалар)

бўлинади, турли физиологик йўлларда юқори биологик фаолликка эга ҳисобланади. Ушбу бирикмаларнинг вино ва узумдан олинган маҳсулотлардаги концентрацияси бундай маҳсулотларнинг функционал ролини, айниқса, уларнинг терапевтик ва профилактик саломатликка фойдали жиҳатларини белгилайди [4]. Полифенолларнинг ижобий таъсирлари ва биологик фаолликлари илмий жиҳатдан тасдиқланган. Уларга антиоксидант, антимикроб, антигипертензив, ўсмага қарши, иммуномодулятор ва антивирус хусусиятлар киради.

Ноннинг органолептик сифатлари унинг ташқи кўриниши, мағзининг тузилиши, таъми ва ҳидига боғлиқ бўлиб, умумий озуқавий қийматига сезиларли даражада ҳисса қўшади. Нонда таъм ва хушбўй бирикмаларнинг концентрацияси асосан ун тури ва сифати, рецептура, хамир тайёрлашнинг аниқ хусусиятлари, турли табиий ингредиентларнинг қўшилиши ва пишириш муддати каби омилларга боғлиқ. Нон маҳсулотларининг сифат кўрсаткичларини яхшилаш ва озиқавий қийматини оширишда энг машҳур биологик фаол табиий қўшимчалардан бири – узум эликсири ҳисобланади.

Шу муносабат билан ушбу тадқиқотда нонни узум эликсири билан бойитилганда унинг таркибидаги биологик фаол моддалар миқдорининг эҳтимолий ортиши ўрганилди.

Ушбу тажрибада узумнинг Саперави навидан тайёрланган эликсирдан фойдаландик. Ушбу эликсир ингредиент сифатида қўшилган биринчи навли буғдой унидан хамир тайёрлаш рецепти қуйидагича бўлди: назорат – эликсир қўшилмаган ва оддий анъанавий усулда қолипда пиширилган нон; тажриба вариантлари – узум эликсири 10 дан 50% гача қўшиб пиширилган нон; барча намуналар учун умумий бўлган ингредиентлар – хамиртуруш – 1,5%, туз – 1,5% ва ичимлик суви 45% намликдаги хамир тайёрлашга мос миқдорда. Ушбу рецептура асосида таёрланган қолипда назорат ва тажриба нонларининг физик ва органолептик кўрсаткичлари бўйича қуйидаги натижалар қайд этилди.

Назорат варианты сифатида республикамызда умумқабул қилинган рецептура асосида қолипда пиширилган биринчи навли буғдой уни нонидан фойдаланилди. Ушбу вариантда ёпилган ноннинг физик ва барча органолептик кўрсаткичлари биринчи навли буғдой унидан тайёрланган нонларга хос тавсифларга эга бўлди. Лаборатория таҳлиллари шуни кўрсатдики, назорат нонларининг хажми 1018 мл, мағзининг ранги оқ, таъми ва ҳиди 1-нав буғдой унидан тайёрланган нонга мувофиқ бўлди. Умумқабул қилинган ушбу рецептура асосида ёпилган қолипда биринчи нав нонларнинг органолептик баҳоси (пўстининг ҳолати ва ранги, мағзининг ранги ва ғоваклиги, таъми ва ҳиди) умумий 40 баллни ташкил этди.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, узум эликсири 10% миқдорида қўшиб хамир тайёрланганда тайёр нонларнинг чиқиши назоратга нисбатан бироз пасайди. Ушбу рецептура асосида ёпилган қолипда биринчи нав нонларнинг хажми 1011 мл, пўсти ва мағзининг ранги назорат нави нонларига нисбатан бироз тўқроқ тус олди. Органолептик таҳлиллар шуни кўрсатдики, ушбу нонлар истеъмол қилиб кўрилганда уларда эликсирнинг ҳиди сезилмади ва таъми ҳам деярли сезиларсиз бўлди, фақатгина

ранги бироз тўқлашганлиги кузатилди. Ушбу рецептура асосида ёпилган қолипли биринчи нав нонларнинг органолептик баҳоси 39 балл билан баҳоланди.

Рецептурага узум эликсири 20% миқдориди қўшиб хамир тайёрланганда тайёр нонларнинг чиқиши назоратга нисбатан сезиларлироқ пасайди. Ушбу рецептура асосида ёпилган нонларнинг хажми 990 мл, пўсти ва мағзининг ранги назорат нави нонларига нисбатан янада тўқроқ тус олди. Органолептик таҳлиллар шуни кўрсатдики, ушбу нонлар истеъмол қилиб кўрилганда уларда эликсирнинг ҳиди жуда ҳам энгил даражада сезилди ва таъмида ҳам узум эликсирининг энгил тони кучсиз даражада, аммо ёқимли уйғунликда бўлди. Ушбу рецептура асосида ёпилган нонларнинг органолептик баҳоси 36 балл билан баҳоланди (1-жадвал).

1-жадвал

Рецептурага ҳар хил миқдорда узум эликсири қўшиб тайёрланган биринчи нав қолипли буғдой нонларининг сифат кўрсаткичлари (2022-2024 йиллар)

Т/р	Тажриба варианты	Мағзининг ранги, ҳиди ва таъм сифатлари
1	I нав оддий нон – наз.	пўсти ёрилмаган, мағзининг ранги 1-нав буғдой унидан тайёрланган нонга хос оқ, ҳиди ва таъм сифатлари ҳам стандарт [8; 16 б.] талабларига мувофиқ
2	10 % эликсир қўшилган	пўсти ёрилмаган, мағзининг ранги сезиларсиз тўқроқ тус олган, ҳиди ва таъм сифатлари стандарт [8; 16 б.] талабларига мувофиқ, эликсир ҳиди ва таъми деярли сезилмайди
3	20 % эликсир қўшилган	пўсти ёрилмаган, мағзининг ранги назоратга нисбатан тўқроқ, эликсирнинг ҳиди жуда энгил даражада сезилади ва таъмида ҳам узум эликсирининг энгил тони мавжуд, аммо ёқимли
4	30 % эликсир қўшилган	пўсти ёрилмаган, мағзининг ранги назоратга нисбатан анча тўқ, эликсирнинг таъми ва ҳиди энгил сезилади, аммо ёқимли
5	40 % эликсир қўшилган	пўсти ёрилмаган, мағзининг ранги назоратга нисбатан анча тўқ, эликсирнинг ҳиди яхши сезилади, таъми тахирроқ ва кучсиз нордон
6	50 % эликсир қўшилган	пўстида бироз ёрилишлар кузатилди, мағзининг ранги назоратга нисбатан жуда тўқ, ранги жавдар нонини эслатади, тўқ бинафшаранг туси мавжуд, эликсирнинг ҳиди кучли сезилади, таъми ёқимсиз тахир-нордон

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, рецептурага узум эликсири 30% миқдориди қўшиб хамир тайёрланганда тайёр нонларнинг чиқиши назоратга нисбатан янада сезиларлироқ пасайди. Ушбу рецептура асосида ёпилган нонларнинг хажми 945 мл, пўсти ва мағзининг ранги назорат нави нонларига нисбатан тўқроқ тусда бўлди (1-расм).

1-расм. Рецепттурага ҳар хил миқдорда узум эликсири қўшиб тайёрланган биринчи нав қолипли буғдой нонларининг ташқи ва ички кўриниши

Ушбу нонлар истеъмол қилиб кўрилганда уларда функционал бойитувчи – эликсирнинг ҳиди энгил даражада сезилди ва таъмида ҳам узум эликсирининг тони сезилди, аммо ёқимли тахир-нордон уйғунликда бўлди. Ушбу рецепттура асосида ёпилган нонларнинг органолептик баҳоси 38 балл билан баҳоланди.

Таъкидлаш жоизки, модомики ҳар хил табиий қўшимчалар билан бойитилган функционал нонларнинг асосий муҳим кўрсаткичларидан бири – уларнинг кимёвий таркиби экан, у ҳолда бундай нонларнинг якуний баҳосини чиқаришда уларнинг таркибидаги биологик фаол бирикмаларнинг тури ва миқдори ҳал қилувчи кўрсаткичлардан бири ҳисобланади. Шунга кўра рецепттурага ҳар хил миқдорда узум эликсири қўшиб тайёрланган биринчи нав қолипли буғдой нонларининг кимёвий таркибини аниқлаш бўйича ҳам тадқиқотлар олиб бордик.

Лаборатория таҳлиллари шуни кўрсатдики, стандарт рецептура [1] асосида ёпилган биринчи нав қолипли буғдой нонларининг кимёвий таркибида умумий феноллар, антоцианлар, проантоцианидинлар, катехинлар каби биологик фаол бирикмалар ва DPPH бўйича антиоксидант фаоллик қайд этилмади.

Рецептурага узум эликсири ҳар хил миқдорида қўшиб хамир тайёрланганда эса умумий феноллар, антоцианлар, проантоцианидинлар, катехинлар каби биологик фаол бирикмалар миқдори функционал бойитувчи қўшимча миқдорига боғлиқ равишда чизиқли ортиб борди. Жумладан, умумий фенолларнинг энг кам – 790 мг/л миқдори рецептурага узум эликсири 10% миқдорида қўшиб ёпилган нонларда қайд этилди. Қоидага мувофиқ, умумий фенолларнинг энг юқори – 3430 мг/л миқдори эса рецептурага узум эликсири 50% миқдорида қўшиб ёпилган нонларда аниқланди. Қолган вариантдаги нонларнинг таркибидаги умумий феноллар миқдори таҳлил қилинган вариантлар ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди ва мос равишда 1440 мг/л дан 2720 мг/л гача ортиб борди (2-жадвалга қаранг).

2-жадвал

Рецептурага ҳар хил миқдорда узум эликсири қўшиб тайёрланган биринчи нав қолипли буғдой нонларининг кимёвий таркиби (2022-2024 йиллар)

Тажриба варианты	Умумий феноллар, мг/л	Антоцианлар, мг/л	Проантоцианидинлар, мг/л	Катехинлар, мг/л	DPPH бўйича антиоксидант фаоллик (517 нм), mmol
I нав оддий нон – наз.	-	-	-	-	-
10 % эликсир қўшилган	790	294,2	200,7	270,8	30,24
20 % эликсир қўшилган	1440	480,4	380,2	590,9	65,85
30 % эликсир қўшилган	2100	602	600	901	90,9
40 % эликсир қўшилган	2720	810,5	780,3	1120,1	120,60
50 % эликсир қўшилган	3430	1180,8	990,1	1340,6	149,84

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, нон таркибидаги антоцианлар миқдори бўйича ҳам умумий феноллар каби ҳолат қайд этилди. Жумладан, антоцианларнинг энг кам – 294,2 мг/л миқдори рецептурага узум эликсири 10% миқдорида қўшиб ёпилган нонларда қайд этилган бўлса, унинг энг юқори – 1180,8 мг/л миқдори эса рецептурага узум эликсири 50% миқдорида қўшиб ёпилган нонларда аниқланди. Қолган вариантдаги нонларнинг таркибидаги антоцианлар миқдори таҳлил қилинган вариантлар ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди ва мос равишда 480,4 мг/л дан 810,5 мг/л гача ортиб борди.

Рецептурага ҳар хил миқдорда узум эликсири қўшиб тайёрланган биринчи нав қолипчи буғдой нонларининг таркибидаги проантоцианидинлар миқдори бўйича ҳам юқоридаги қайд этилган тенденция сақланиб қолди. Жумладан, проантоцианидинларнинг энг кам – 200,7 мг/л миқдори рецептурага узум эликсири 10% миқдорида қўшиб ёпилган нонларда қайд этилган бўлса, унинг энг юқори – 990,1 мг/л миқдори эса рецептурага узум эликсири 50% миқдорида қўшиб ёпилган нонларда аниқланди. Қолган нонларнинг таркибидаги проантоцианидинлар миқдори таҳлил қилинган вариантлар ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди ва мос равишда 380,2 мг/л дан 780,3 мг/л гача ортиб борди.

Ушбу ҳолат катехинлар миқдорида ҳам сақланиб қолди. Жумладан, катехинларнинг энг кам – 270,8 мг/л миқдори рецептурага узум эликсири 10% миқдорида қўшиб ёпилган нонларда қайд этилган бўлса, унинг энг юқори – 1340,6 мг/л миқдори эса рецептурага узум эликсири 50% миқдорида қўшиб ёпилган нонларда аниқланди. Қолган вариантдаги нонларнинг таркибидаги катехинлар миқдори таҳлил қилинган вариантлар ўртасида оралиқ ифодага эга бўлди ва мос равишда 590,9 мг/л дан 1120,1 мг/л гача оралиқда фарқланди.

Таъкидлаш жоизки, гарчи рецептурага узум эликсири ҳар хил миқдорида қўшиб хамир тайёрланганда умумий феноллар, антоцианлар, проантоцианидинлар, катехинлар каби биологик фаол бирикмалар миқдори функционал бойитувчи қўшимча миқдорига боғлиқ равишда чизиқли ортиб борса-да, тайёр нонларнинг таъм ва ҳид сифатларининг салбий томонга ўзгариши нуқтаи назаридан, функционал бойитувчи қўшимчанинг энг мақбул миқдорини аниқлаш технологик нуқтаи назардан жуда ҳам муҳим ҳисобланади. Бу борада рецептурага узум эликсири 30% миқдорида қўшиб хамир тайёрланганда ёпилган нонлар алоҳида аҳамиятлидир. Ушбу нонлар истеъмол қилиб кўрилганда уларда эликсирнинг ҳиди енгил даражада сезилди ва таъмида ҳам узум эликсирининг тони сезилди, аммо ёқимли тахир-нордон уйғунликда бўлди. Ушбу рецептура асосида ёпилган нонларнинг органолептик баҳоси ҳам назоратга (40 балл) анча яқин, яъни 38 балл билан баҳоланди.

Бироқ, тажриба нонларининг функционал бойитилганлиги ҳисобга олинса, у ҳолда унинг якуний баҳоси назоратдан анча устун ҳисобланади. Негаки, юқорида ҳам лаборатория таҳлиллари асосида таъкидлаб ўтганимиздек, стандарт рецептура асосида ёпилган биринчи нав қолипчи буғдой нонлар таркибида умумий феноллар, антоцианлар, катехинлар каби биологик фаол бирикмалар ва DPPH бўйича антиоксидант фаоллик қайд этилмади.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. ГОСТ Р 58233-2018 «Хлеб из пшеничной муки. Технические условия». – М., Стандартинформ, 2019. – 16 с.
2. Мирхоликов, Тўлқин; Ойхуджаева, Нодира; Саидхуджаева, Мамлакат; Абдикаюмов, Зайнилабиддин Дон ва дон маҳсулотларини сақлаш. - Тошкент "Меҳнат", 2004. – 312 б.
3. Czubaszek A., Czaja A., Sokół-Łętowska A., Kolniak-Ostek J., Kucharska A. Z. Changes in antioxidant properties and amounts of bioactive compounds during simulated in vitro digestion of wheat bread enriched with plant extracts. // Molecules, 2021. – No. 26(20) – P.

6292.

4. Elanidze L., Khositashvili T. The perspective of the use of biologically active substances of grapes in the production of bread products. // Asian Journal of Research, 2025. – No 1(3). – P. 2433